

A CULTURA DO CANCELAMENTO COMO MÉTODO DE CENSURA SOB O ASPECTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

CANCEL CULTURE AS A METHOD OF CENSORSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF BRAZILIAN CONSTITUTIONAL LAW.

Marcos Vinícius Cavalcante Da Silva ¹

RESUMO: O presente artigo trata da análise da cultura do cancelamento como método de censura sob a ótica do direito constitucional brasileiro. Reconhecendo a complexidade das questões envolvidas, o estudo busca identificar as principais características e mecanismos da cultura do cancelamento, analisando casos concretos e estudos de casos relevantes no Brasil, analisar a concepção de liberdade de expressão à luz do direito constitucional brasileiro, bem como discutir as implicações jurídicas e sociais da cultura do cancelamento refletindo sobre suas consequências para a liberdade de expressão. Para atingir esses objetivos, o trabalho utiliza metodologia fundamentada em pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa e exploratória, Isso proporciona acesso a uma variedade de documentos científicos, como livros, artigos, teses e dissertações, permitindo uma avaliação abrangente e promovendo o debate para a construção de um ambiente jurídico mais justo e inclusivo, com uma proteção eficaz dos direitos humanos, especialmente daqueles com transtornos mentais.

Palavras-chave: Cultura do Cancelamento. Liberdade de Expressão. Direito Constitucional.

ABSTRACT: This article addresses the analysis of cancel culture as a method of censorship from the perspective of Brazilian constitutional law. Recognizing the complexity of the issues involved, the study seeks to identify the main characteristics and mechanisms of cancel culture by examining concrete cases and relevant case studies in Brazil. It also analyzes the concept of freedom of expression in light of Brazilian constitutional law, as well as discusses the legal and social implications of cancel culture, reflecting on its consequences for freedom of expression. To achieve these objectives, the research adopts a methodology based on bibliographic review, with a qualitative and exploratory approach. This provides access to a wide range of scientific documents, such as books, articles, theses, and dissertations, allowing for a comprehensive assessment and fostering debate aimed at building a more just and inclusive legal environment, with effective protection of human rights, especially those of individuals with mental disorders.

Keywords: Cancel Culture. Freedom of Expression. Constitutional Law.

SUMÁRIO. Introdução. 1. Conceito de cultura do cancelamento e liberdade de expressão. 1.1. Contexto histórico. 1.2. Princípio da liberdade de expressão. 2. 2. Implicações jurídicas da cultura do cancelamento. 2.1 consequências da cultura do cancelamento para a proteção dos direitos fundamentais.. Conclusão. Referências.

¹ Bacharelado em Direito pela Facimp Wyden. Email: marcosvinciusc2018@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a sociedade contemporânea tem testemunhado o surgimento e a intensificação de um fenômeno peculiar, conhecido como a "cultura do cancelamento". Este termo, amplamente difundido nas redes sociais, descreve um padrão de comportamento em que indivíduos são submetidos a ostracismo e represálias por expressarem opiniões divergentes. Este fenômeno, embora contemporâneo, encontra raízes históricas, remontando à Idade Média, quando heréticos eram perseguidos, e se estende até os dias atuais, marcado por tribunais digitais que julgam e punem publicamente.

No âmbito deste artigo, propomos uma análise profunda da "cultura do cancelamento" sob a perspectiva do Direito Constitucional Brasileiro. Através da lente histórica, observamos paralelos entre o cancelamento contemporâneo e práticas de censura ao longo da história, incluindo períodos autoritários, como o regime brasileiro de 1964. Este contexto histórico não apenas fundamenta a compreensão do fenômeno, mas também ressalta sua relevância no atual cenário jurídico.

A liberdade de expressão, um dos pilares das democracias modernas, é central na análise da cultura do cancelamento. No contexto brasileiro, a Constituição de 1988 e o Marco Civil da Internet de 2014 garantem esse direito fundamental. No entanto, o embate entre a liberdade de expressão e as práticas cancelatórias emerge como um desafio, pois a imposição de sanções por opiniões divergentes é percebida como uma potencial violação desses princípios constitucionais.

Com o advento da tecnologia e a predominância das interações online, os tribunais digitais tornaram-se protagonistas na disseminação da cultura do cancelamento. Este novo cenário destaca a urgência de ajustes legais para proteger contra o discurso de ódio e preservar a integridade da identidade virtual. A questão que se coloca é como conciliar a liberdade de expressão com o respeito aos direitos fundamentais em um contexto onde as redes sociais desempenham um papel significativo na formação da opinião pública.

O presente artigo também se propõe a analisar as implicações jurídicas da cultura do cancelamento no ordenamento penal brasileiro. Os artigos do Código Penal que abordam calúnia, difamação e injúria oferecem uma base para compreender como a legislação vigente responde a comportamentos cancelatórios. Além disso, a responsabilidade civil, consagrada no sistema legal, emerge como uma ferramenta crucial para lidar com danos causados por ações prejudiciais, mas sua eficácia plena permanece uma questão a ser explorada.

Ao considerar a cultura do cancelamento como um desafio no contexto jurídico contemporâneo, este trabalho busca lançar luz sobre os limites e as consequências legais desse fenômeno. O embate entre a liberdade de expressão e outros direitos individuais ou coletivos, aliado aos impactos psicológicos e morais resultantes das ações de cancelamento, exige uma abordagem equilibrada. A responsabilidade civil, embora presente, pode se mostrar insuficiente

para reparar completamente os danos sofridos, enfatizando a necessidade de medidas jurídicas mais abrangentes e sensíveis às nuances da cultura do cancelamento. Em última análise, este artigo propõe uma reflexão sobre como conciliar a proteção dos direitos fundamentais com a promoção de uma convivência harmoniosa em uma sociedade democrática.

2. CONCEITO DE CULTURA DO CANCELAMENTO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO

É indiscutível que, durante o período de crise que vivenciamos nos últimos anos. As tensões aumentaram significativamente. Como resultado, muitas pessoas começaram a expressar suas opiniões de maneira opressiva. O que já estava sendo discutido como uma busca por uma solução concreta agora está se intensificando gradualmente, causando preocupações sobre o futuro próspero da humanidade. (Nascimento, 2023).

O termo "cultura do cancelamento" é relativamente recente e se refere a uma prática social que tem ganhado força nas redes sociais nos últimos anos. Porém, a ideia de censurar ou banir indivíduos ou ideias indesejáveis não configura um fenômeno novo. Na verdade, a cultura do cancelamento pode ser testemunhada em diferentes momentos da história da humanidade, inclusive na antiguidade.

Tomando por exemplo, na Idade Média, indivíduos acusados de heresia ou bruxaria eram frequentemente perseguidos, presos ou executados pela Igreja ou pelo Estado. A Inquisição foi um período marcado por intensa repressão religiosa e política que visava suprimir crenças e práticas consideradas ameaçadoras para o poder estabelecido. (Davidson, 2004).

Nascimento (2023) ainda cita que ao investigar suas raízes, chega-se ao ano de 1968, quando pesquisadores do Instituto Arqueólogo Alemão encontraram 8.500 óstracos na Grécia. O termo "ostrakon" era utilizado genericamente para se referir a objetos duros e inflexíveis, que eram usados como cédulas de votação em Atenas. Essas votações tinham o propósito de cancelar indivíduos. Entre 487 a.C. e 416 a.C., ocorreu um processo no qual os cidadãos concordavam com o exílio daqueles que representavam algum tipo de ameaça à comunidade e à ordem pública. O indivíduo rejeitado era obrigado a se retirar de Ática por um período de 10 anos. Todos os cidadãos podiam ser alvo de votação no "ostrakophoria" (o nome do grande dia de votação e decisão dos cancelamentos da temporada). Com o tempo, os julgamentos que

inicialmente eram motivados por preocupações com a segurança da comunidade foram desviados para questões pessoais. Um exemplo disso é o caso do grego Mégacles, que foi exilado duas vezes por levar uma vida luxuosa e extravagante.

No século XVIII, durante o Iluminismo, muitos intelectuais e pensadores foram alvo de censura e ostracismo por suas ideias consideradas subversivas. O filósofo francês Voltaire, conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista, teve muitas de suas obras censuradas e enfrentou perseguição política ao longo de sua vida. (Davidson, 2004)

Em outros momentos, essa “cultura do cancelamento” não foi exercida por pessoas comuns, mas pelo Estado. Quando o Estado exerce o seu poder para ditar regra que fogem do princípio da liberdade de expressão, temos uma espécie de cancelamento, uma espécie de censura velada.

Nesse contexto de “cultura do cancelamento” exercido pelo próprio Estado, temos o período ditatorial de 1964. A partir da década de 1970 jornais e livros começaram a ser censurados e seus autores começaram a ser perseguidos, presos e mortos. Muitos desses autores tiveram o exílio como única alternativa viável para não serem mortos pelo governo vigente. (Laet, 2011)

Destarte, a depredação de jornais, perseguição para escritores mediante censura era prática comum no contexto do regime militar. Maria Aparecida Laet explica que

A publicação de qualquer conteúdo que pudesse transgredir o limite da tolerância oficial tornou-se arriscada financeira e pessoalmente: a apreensão de obras após a impressão traria prejuízo comercial e tanto editores quanto escritores poderiam ser presos, sendo mesmo forçados ao exílio. (LAET, 2011. p. 361)

Essa prática nada se difere do contexto de cancelamento vivido na atualidade, enquanto no regime militar pessoas eram censuradas por discordarem do governo, na atualidade pessoas são censuradas por exercerem uma opinião diferente de outra, sem necessariamente o cometimento de crime.

De maneira geral, o cancelamento refere-se a um conjunto de práticas tem como objetivo "boicotar" ou "cancelar" pessoas que tenham se posicionado sobre algum assunto ou tenha ações consideradas inadequadas ou ofensivas. (Lima; Belarmino, 2022) Nesse contexto, essa cultura do cancelamento pode ser tratada como uma espécie de linchamento virtual. Para tanto, Fellipe Sá Brasileiro e Jade Vilar de Azevedo argumentam que essa prática:

pode se configurar como nova prática punitiva advinda como consequência da perda das fachadas nas redes digitais. Há um padrão entre os elementos

interconectados: situação de ruptura da fachada (errada); exposição pública nos “tribunais digitais”; posicionamentos do “júri” (BRASILEIRO; AZEVEDO, 2020, p. 91)

Com o advento dos computadores, smartphones e da internet, a expressão de ideias pode atravessar continentes em questão de segundos, sendo disseminada tanto por meios tradicionais, como televisão e rádio, quanto por plataformas de mídia social. Em sintonia com o progresso tecnológico, o suporte legal relacionado à responsabilidade civil e penal teve que se ajustar naturalmente, aprimorando-se para atender às demandas emergentes ao longo do tempo. (Conte; Puhl; 2023)

Conte e Puhl (2023) explicam, portanto, que o acesso à internet facilita a disseminação do discurso de ódio e tem o potencial de influenciar a construção da identidade, personalidade e caráter de um indivíduo online. Nesse contexto, observamos a representação virtual de uma pessoa que pode diferir significativamente de suas expectativas reais. Assim, para que o cancelamento ocorra nos meios de comunicação digital, é necessário atender a certos requisitos, sendo o mais fundamental deles a formação de um grupo de pessoas unidas por algum critério normativo específico, como gênero, orientação sexual, política, entre outros. Em outras palavras, o cancelamento é impulsionado pela percepção que cada membro do grupo tem de si mesmo, e essa percepção é compartilhada por todos os participantes do grupo, tornando-se a causa central de sua persona social.

Para tanto, essa forma de punição se manifesta nos “tribunais digitais”, onde as pessoas são julgadas publicamente pelos seus pares, seja em comentários, postagens ou debates nas redes sociais. Dessa forma, cabe argumentar que a cultura do cancelamento, ao contrário do que afirmam seus defensores, aparentemente apresenta consequências mais prejudiciais ao convívio social e ao bem-estar psicológico do indivíduo do que uma abordagem educativa que estimule o cancelado a repensar seu posicionamento. (Medeiros *et al.*, 2022)

2.2. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

Liberdade consiste basicamente na capacidade de escolher entre diferentes formas de pensamento e ação, tomando decisões pessoais. Embora esse conceito seja abrangente e englobe diversas categorias, a Constituição Federal de 1988 no Brasil consagrou esse direito como parte integrante dos direitos e garantias individuais, abordando diversas modalidades de liberdade. Alguns estudiosos chegam a designar

esse conjunto de liberdades como "direito às liberdades", devido à diversidade de aspectos contemplados pela nossa Constituição. Como já mencionado anteriormente, nossa Carta Magna defende e assegura o Estado Democrático de Direito, incorporando em seu texto as liberdades positivadas. Isso ocorre porque a liberdade é considerada um elemento essencial da dignidade da pessoa, sendo, portanto, um dos fundamentos do Estado Democrático. (Medeiros. *et. al.* 2023).

A liberdade de expressão é uma premissa fundamental para qualquer governo democrático. Ela permite que os indivíduos expressem suas ideias, opiniões e perspectivas sem medo de coerção ou represálias por parte do Estado ou de outros cidadãos, desempenhando um papel essencial na promoção da pluralidade de ideias. No contexto democrático, ela garante a proteção dos direitos individuais e coletivos, estimulando o progresso social, político e cultural. (Lima; Freitas, 2022)

Medeiros. *et. al.* (2023) explica que ao longo do tempo e em diversas regiões do mundo, observa-se que em democracias consolidadas e robustas, há garantia de liberdades. Por outro lado, onde as liberdades são reduzidas ou praticamente anuladas, nota-se a presença de regimes políticos que se afastam do conceito democrático. A expectativa é que, à medida que os direitos evoluem, o sistema político adotado atenda de maneira crescente às aspirações nacionais.

Para tanto, a presença da liberdade de expressão na lei é, de fato, uma conquista importante da humanidade, uma vez que apoia os direitos fundamentais dos indivíduos. A liberdade de expressão é reconhecida e protegida em diversas resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU), convenções internacionais e na estrutura legislativa de muitos países democráticos. ((Lima; Freitas, 2022)

Segundo John Stuart Mill, "A única liberdade que merece o nome é a liberdade de procurar o nosso próprio bem à nossa própria maneira, desde que não tentemos privar os outros do seu bem, ou colocar obstáculos aos seus esforços para o alcançar." (MILL, p. 28. tradução nossa). Em virtude disso, uma vez que compreendermos o sentido da cultura do cancelamento aliado a premissa que a liberdade deve ser equilibrada com a responsabilidade social e o bem comum, iremos entender que a luta pela mesma está sendo cerceada.

Nesse sentido, no contexto do direito constitucional brasileiro, a cultura do cancelamento pode ser vista como uma violação ao direito fundamental da liberdade de expressão. A Constituição Federal de 1988 no artigo 5º, IV estabelece que "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;" (Brasil, 1988, art. 5º). Isso implica que cada indivíduo, enquanto cidadão, possui plenamente o direito de expressar

suas opiniões e ideias de maneira irrestrita, contanto que o faça com o devido compromisso e consciência de suas responsabilidades.

É digno de realçar que, no território brasileiro, a Lei nº 12.965/2014, popularmente denominada de marco civil da internet, introduziu de maneira significativa a temática concernente à liberdade de expressão, como claramente evidenciado no artigo 19 da mencionada legislação.

Art. 19 Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. (BRASIL, 2014. art. 19)

A liberdade de expressão assegura a todos os indivíduos o direito de expressar suas opiniões sem sofrer censura ou represália. Cabe ainda ressaltar que a liberdade de expressão é um elemento essencial para o estrito cumprimento pleno do exercício da cidadania e da democracia, pois a mesma permite a livre manifestação do pensamento. (Lima; Freitas, 2022)

Maria Lima e Cássia Freitas ainda descrevem o princípio da liberdade de expressão como

um requisito imprescindível para que cada um possa se expressar, sem censura e manifestar seus pontos de vista. Valendo para os mais variados assuntos, desde que essas opiniões não afetem outros direitos. liberdade de expressão assegura a pluralidade de posicionamento de diferentes vertentes políticas e ideológicas dentro dos limites da Constituição. (LIMA, FREITAS, 2022. p.4).

No entanto, o que é visto de forma corriqueira no ambiente virtual e até mesmo real é uma normatização da cultura do cancelamento como uma forma de cercear a liberdade de expressão, ou seja, uma forma de destruir um dos pilares fundamentais da Constituição. Uma vez que um grupo de pessoas impõem sanções a indivíduos ou grupos que expressam opiniões consideradas contrárias aos valores e normas de determinadas comunidades, sejam reais ou virtuais, a cultura do cancelamento está imposta na sociedade. Como afirma o advogado Alan Dershowitz, “A cultura do cancelamento pode acabar com carreiras, destruir legados, separar famílias e até mesmo causar suicídios.” (Dershowitz, 2020, p. 19).

Nascimento (2023) ainda argumenta que a atual sociedade é intensamente marcada pelo individualismo, resultando em uma negligência em relação à empatia. Isso implica que o julgamento realizado por tais indivíduos não é uma abordagem adequada para identificar falhas e expressar críticas. Portanto, é imperativo garantir o respeito aos direitos consagrados na Constituição, não mais tolerando o comportamento do "Tribunal da Internet" e tornando-o passível de penalidades.

Contudo, é imprescindível explicar que os direitos e garantias fundamentais não apenas possuem uma dimensão subjetiva, mas também uma dimensão objetiva que vai além da simples posse individual, destacando-se pela sua estreita ligação com a essência humana, especialmente no que diz respeito à dignidade. No entanto, é importante salientar que esses direitos fundamentais não são absolutos nem incontestáveis; na realidade, estão sujeitos a uma série de restrições ou limitações que podem impedir o titular de exercer validamente uma determinada prerrogativa em circunstâncias específicas. (Medeiros. *et. al.* 2022).

Nesse aspecto, é fundamental que o debate sobre a cultura do cancelamento ocorra sob a perspectiva do direito constitucional brasileiro, buscando assim, encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e o respeito aos direitos fundamentais de outras pessoas e grupos. Dessa forma, o debate jurídico sobre a cultura do cancelamento torna-se essencial do ponto de vista do constitucionalista, uma vez que esta cultura pode entrar em conflito com os direitos fundamentais previstos na Carta Magna Brasileira.

2. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA CULTURA DO CANCELAMENTO.

Nascimento (2023) argumenta que é possível observar que esse padrão de comportamento humano está contribuindo para a desintegração da coesão social. Mesmo no século XXI, persiste a necessidade de conscientizar as pessoas sobre a importância de viver em sociedade de maneira harmoniosa, e muitas atitudes anteriormente toleradas agora são rejeitadas, evidenciando a ausência de políticas públicas voltadas para a promoção de uma sociedade equilibrada.

Para tanto, é inegável que as autoridades estão empenhadas em promover o bem-estar da nação. Elas buscam meios para concretizar as normas programáticas presentes na Constituição, no Código Penal e no Código Civil. Um exemplo disso são os dispositivos legais que tratam dos crimes motivados pelo ódio, especialmente aqueles

relacionados à cor e à homofobia. Essas leis visam punir indivíduos que praticam injúrias com base em raça, cor, religião, entre outros aspectos. (Nascimento, 2023).

Dessa forma, no que diz respeito aos delitos contra a reputação em decorrência da cultura do cancelamento, o Código Penal, em seu artigo 138, aborda o crime de calúnia, que consiste em atribuir a alguém um fato claramente definido como crime. Esse fato deve ser específico e concreto, ou seja, descrever um acontecimento em vez de apenas mencionar um atributo. Vale ressaltar que simples xingamentos ou atributos negativos configuram o crime de injúria, não calúnia. O parágrafo 1 do artigo 138 do Código Penal estipula que a divulgação e propagação da falsa imputação, mesmo sabendo de sua falsidade, também incorre na mesma penalidade. (Brasil, 1040)

O artigo 139 do Código Penal trata do crime de difamação, que ocorre ao imputar a alguém um fato que prejudique sua reputação. Assim como na calúnia, é necessário imputar um fato específico, mas, diferentemente desta, não é preciso que o fato imputado seja criminal. O objetivo é proteger a honra objetiva do indivíduo, ou seja, sua reputação perante terceiros. (Brasil, 1040)

Já o artigo 140 do Código Penal descreve o crime de injúria, no qual, ao contrário dos crimes mencionados anteriormente, atinge-se a dignidade das pessoas. Nesse tipo de delito, o objeto jurídico é a honra subjetiva dos indivíduos, ou seja, a imagem que cada pessoa tem de si mesma, sua autoestima. Ao contrário da calúnia, na injúria não há imputação de fatos criminosos, mas sim de opiniões emitidas pelo agente em relação à vítima que é ofendida. (BRASIL, 1040)

Com o decorrer do tempo e o desenvolvimento do sistema legal, a responsabilidade civil pode ser entendida como qualquer atividade humana que deve ser realizada com responsabilidade. Esse conceito está intimamente ligado ao direito das obrigações, exigindo que aquele que comete uma infração compense financeiramente os danos causados. Trata-se de uma obrigação pessoal resultante de ações que provocaram prejuízos, sendo essencial a existência de uma relação causal entre a conduta do infrator e o dano sofrido pela vítima. (Cante; Puhl. 2023)

Na maioria dos casos, o fenômeno em questão se manifesta principalmente na internet devido às divergências de opiniões ou comportamentos considerados inaceitáveis pela vítima. Cibernautas tendem a repreender e realizar linchamento virtual contra o indivíduo que pratica condutas inadequadas. Vale ressaltar que, em muitos casos, a vítima não cometeu nenhum ato ilegal ou moralmente condenável. No entanto, por ser uma minoria ou mais vulnerável na sociedade, ela acaba sendo alvo de ataques de cancelamento nas redes. Embora o cancelamento possa ser usado de maneira

construtiva para repreender e corrigir alguém por uma ação específica, na maioria das vezes é empregado de maneira opressiva, ultrapassando os limites. (Nascimento, 2023).

No contexto jurídico, a cultura do cancelamento levanta diversas questões e implicações. Embora seja importante reconhecer a necessidade de combater discursos e ações prejudiciais, é fundamental considerar os limites e as consequências legais dessa prática.

Destarte, é cabível expor que os efeitos que essa postura canceladora pode ter no âmbito legal devem ser considerados, tendo em mente que a liberdade de expressão não é um direito ilimitado. A prática da cultura do cancelamento pode resultar em questões legais para o indivíduo que a pratica, ao violar os direitos sociais individuais ou coletivos de pessoas físicas e jurídicas. (Nascimento, 2023).

Para tanto a liberdade de expressão é uma garantia fundamento do Estado Democrático de Direito tendo por base a Constituição Federal nos seus artigos 5º e 220, os quais descrevem que

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem restrição de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX –é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

[...]

Art. 220 A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa contribuir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. (BRASIL, 1988, ar. 5; art. 220)

Dessa forma, Lima e Freitas (2020) argumentam que é assegurado que as pessoas possuam a prerrogativa de exercer sua liberdade para expressar suas opiniões, seja em contextos públicos ou privados. Isso ocorre com o propósito de buscar ativamente e compartilhar informações e ideias, utilizando para tal qualquer meio de comunicação disponível.

No entanto, apesar de ser um princípio fundamental em uma sociedade democrática, é crucial reconhecer que a liberdade de expressão encontra limitações em

situações em que a proteção de outros direitos e a preservação do bem-estar coletivo se mostram imperativos. Desta forma, pode-se concluir que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, sendo especialmente sujeita a restrições, principalmente quando relacionada a discursos de ódio que incentivam a violência ou a agressividade. (Medeiros, et al., 2022)

Destarte, de acordo com a legislação civil vigente, o legislador instituiu normas relacionadas à responsabilidade civil com o propósito de reduzir comportamentos prejudiciais. Nesse cenário, o artigo 927 do Código Civil de 2002 ilustra essa medida, estipulando que a execução de um ato ilícito que resulte em prejuízo acarreta a obrigação de compensar mediante indenização.

Nesse sentido, o artigo em questão expõe que:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002).

Dessa forma, Nascimento (2023) argumenta que é evidente que a liberdade de expressão possui restrições quando entra em conflito com os direitos individuais ou coletivos, indicando assim a presença de limites normativos. Essa constatação torna-se clara quando se depara com textos digitais e comportamentos que, além de serem inaceitáveis, são considerados ilegais, conforme mencionado anteriormente, prejudicando aqueles que são impactados por essa cultura específica.

Indo ainda mais a fundo, Nascimento (2023) explica que existem diversos outros delitos previstos, entre os quais se destacam os crimes contra os direitos de personalidade e mesmo os crimes contra a honra de cada indivíduo, incluindo a pessoa jurídica, que também pode ser alvo de acusações como calúnia e difamação. No entanto, a implementação de medidas desse tipo não tem sido suficiente para conter os chamados "canceladores virtuais". Isso ocorre devido à falta de consciência, e o que se observa diariamente é o "tribunal virtual" promovendo o linchamento online, sem levar em consideração que as pessoas podem cometer erros e precisam de espaço para aprender e crescer.

Além disso, é de conhecimento comum que a prática do cancelamento muitas vezes ocorre com base em acusações não comprovadas. Para tanto, aqueles que são cancelados podem sofrer consequências sérias atreladas a danos à reputação e a honra, causando perturbações de ansiedade, ataques de pânico, desânimo profundo e

dependência de drogas, como forma de escapar da rejeição experimentada. Já os “canceladores”, nesses casos, podem ser responsabilizados criminalmente pela prática da perseguição, imputação de crime, calúnia, injúria ou difamação, dependendo da gravidade da acusação proferida de forma inverídica. (LIMA. Freitas, 2022)

Dessa forma, Castilhos (2022) explica que a responsabilidade civil associada à cultura do cancelamento na contemporaneidade pode manifestar-se em uma variedade de contextos, incluindo situações que envolvem a utilização inadequada da imagem, a transgressão dos direitos à honra e a limitação da liberdade de expressão do sujeito alvo do cancelamento, todos esses elementos culminando em potenciais prejuízos de ordem moral.

Porém, embora o meio para solução civil esteja disponível, o dano moral por si só não é suficiente para reparar completamente os danos psicológicos e morais sofridos pelo ofendido. Portanto, é necessário reconhecer a necessidade de medidas jurídicas adicionais para lidar com os impactos psicológicos e morais das ofensas, a fim de proporcionar um verdadeiro processo de reparação pública e psicológica do ofendido. (Castilhos, 2022)

Dessa forma, compreende-se que a cultura do cancelamento é um mecanismo de censura quando observada sobre a ótica do direito constitucional brasileiro, uma vez que a mesma é utilizada para retirar liberdades de pessoas. Os conhecidos como “canceladores” não observam o princípio da liberdade presente na Constituição e assim, ferem esse direito quando tentam calar alguém por não exercer uma opinião igual ou parecida com a sua, instaurando uma verdadeira censura no mundo digital.

2.1 CONSEQUÊNCIAS DA CULTURA DO CANCELAMENTO PARA A PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.

Durante a pandemia de 2020, a influenciadora digital Gabriela Pugliese promoveu uma festa com aglomeração e compartilhou as imagens nas redes sociais. Como resultado, a "patrulha virtual" condenou sua conduta por considerá-la irresponsável, resultando no cancelamento de sua presença como influenciadora digital. O desdobramento desse cancelamento foi severo, com Gabriela enfrentando ataques à sua integridade moral e experimentando repercussões negativas em sua carreira, incluindo a perda de contratos publicitários com diversas empresas

Diante da observação desse fenômeno, torna-se evidente que a cultura do cancelamento, em sua essência, abrange a prática de promover publicamente o boicote e expressar desaprovação social direcionada a indivíduos ou entidades que se envolvem em comportamentos considerados socialmente inaceitáveis, prejudiciais ou ofensivos. Apesar de ser interpretada como uma forma de exercício da liberdade de expressão, a cultura do cancelamento também suscita preocupações legítimas relacionadas à possibilidade de violação dos direitos fundamentais de certas partes envolvidas. (Nascimento, 2023).

Lima e Freitas (2022) argumentam que a Constituição de 1988 foi um marco na restauração da democracia no Brasil, assegurando direitos fundamentais para todos os cidadãos. Ela se baseia nos princípios de soberania, cidadania, dignidade humana, valores sociais como o trabalho e a livre iniciativa, além do pluralismo político. Essa legislação expandiu a liberdade individual e fortaleceu a liberdade de expressão.

É importante ponderar sobre o impacto direto que as ações de cancelamento têm tido na preservação dos direitos fundamentais. Nas redes sociais, é comum observar usuários que tornam grupos e indivíduos vulneráveis, marginalizados e excluídos. Essa situação constitui uma violação dos direitos das minorias, e, nesse contexto, a responsabilidade de proteger esses direitos e garantir o devido processo legal deve recair sobre o sistema judicial, estabelecendo procedimentos claros para assegurar tais direitos e garantias. (Lima. Freitas, 2022).

No entanto, é importante ressaltar que a rotulação como "cancelado" nem sempre é condenável, podendo representar simplesmente uma perspectiva alternativa sobre a realidade, ou seja, uma opinião divergente das demais. O principal problema do cancelamento é sua tendência a impedir um debate saudável sobre possíveis discordâncias, favorecendo, em vez disso, ataques virtuais que se assemelham a verdadeiros linchamentos. Esses ataques disseminam discursos de ódio, muitas vezes atingindo até mesmo os familiares da pessoa alvo, tornando-se lamentavelmente mais frequente. (Medeiros; *et. al.* 2022)

Além disso, a cultura do cancelamento também pode ter implicações para o direito ao devido processo legal. Quando um indivíduo ou entidade é cancelado publicamente, muitas vezes não há um processo formal ou oportunidade de defesa. A justiça social, nesse contexto, pode ser arbitrária e muitas vezes guiada por emoções e opiniões populares, o que pode desafiar princípios fundamentais do devido processo legal.

Para tanto, Medeiros. *et. al.* (2022) argumenta que a cultura do cancelamento busca primariamente promover a justiça social, uma aspiração ética digna de

reconhecimento. No entanto, o percurso para atingir esse objetivo se desvia ao expor as vítimas a um linchamento virtual, resultando em consequências sociais e financeiras significativas para o indivíduo em questão. Nesse contexto, aqueles que participam desse linchamento acreditam, internamente, na sua imparcialidade, assumindo o direito de impor punições.

Medeiros. *et. al.* (2022) ainda explica que como resultado desse cenário, os discursos de ódio se propagam cada vez mais a cada dia, acompanhados pelo aumento da intolerância e das práticas de cancelamento. As redes sociais, que anteriormente uniam pessoas de diversas origens, culturas, etnias e classes sociais, promovendo a troca de ideias e perspectivas, agora não mais incentivam a diversidade de visões de mundo. Em vez disso, segregam as pessoas, estejam elas geograficamente próximas ou não, funcionando como verdadeiros tribunais da internet, onde é difícil para o alvo escapar ileso.

Lima e Freitas (2023) explica que nas plataformas de mídia social, é amplamente observado um fenômeno que se relaciona à tendência de indivíduos e grupos, de maneira consciente ou inadvertida, provocarem situações de vulnerabilidade, exclusão e marginalização para comunidades minoritárias. Dentro desse contexto, surge a preocupante questão da violação dos direitos fundamentais dessas minorias, o que, por sua vez, ressalta a necessidade de intervenção jurisdicional. Essa intervenção, incumbida ao Poder Judiciário, tem como objetivo estabelecer diretrizes e protocolos específicos voltados para a proteção e preservação dos direitos e garantias associados ao devido processo legal.

Castilhos (2022) argumenta que apesar das substanciais melhorias implementadas no ordenamento jurídico brasileiro no que tange às abordagens e resoluções das demandas relacionadas à internet, bem como da superação da concepção de que esse ambiente carece de jurisdição, persiste uma evidente complexidade no sistema jurídico nacional quando se trata da avaliação e julgamento de delitos dessa natureza. Tal complexidade é atribuída às desafiadoras dificuldades inerentes à identificação do responsável pelo ato ofensivo e à comprovação da efetiva ocorrência do crime em discussão.

Para tanto, a imputação de responsabilidade civil na era atual da cultura do cancelamento pode ser relevante em diversas esferas, tais como a utilização indevida da imagem de um indivíduo, a violação de direitos fundamentais, como a honra, e a restrição à liberdade de expressão da pessoa que está sendo alvo do cancelamento,

todos eles convergindo para a possível consequência de danos morais. (CASTILHOS, 2022).

Assim sendo, torna-se fundamental que a sociedade, bem como as instituições e as plataformas digitais, enfrentem a questão da Cultura do Cancelamento de maneira ponderada, de modo a fomentar a responsabilidade sem, contudo, prejudicar os princípios morais, democráticos e os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, garantindo, assim, um equilíbrio essencial na sociedade como um todo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, a pesquisa sobre a cultura do cancelamento como método de censura sob o prisma do Direito Constitucional Brasileiro proporcionou uma análise aprofundada das complexidades e desafios inerentes a esse fenômeno contemporâneo. A revisão histórica destacou que o cancelamento não constitui uma novidade, mas suas manifestações nas redes sociais e nos denominados "tribunais digitais" adicionam dimensões inéditas, exigindo reflexão e ação jurídica.

Para tanto, a liberdade de expressão é alicerçada como pedra angular das democracias e encontra respaldo na Constituição de 1988 e no Marco Civil da Internet de 2014. Entretanto, a cultura do cancelamento emerge como uma ameaça a esse direito fundamental, impondo sanções e desencadeando consequências muitas vezes desproporcionais às divergências de opiniões. O conflito entre a expressão individual e o respeito aos direitos fundamentais ressalta a necessidade premente de uma abordagem equilibrada.

O contexto brasileiro, permeado por períodos históricos de censura estatal, sublinha a relevância de compreender que o cancelamento não se restringe ao âmbito privado. A pesquisa evidenciou que, mesmo em uma democracia consolidada, a cultura do cancelamento pode ser exercida de maneira ilegal, restringindo a liberdade de expressão e impactando a vida dos cidadãos. Assim, a atuação dos "tribunais digitais" na disseminação rápida de ideias e na exposição pública de indivíduos suscita questionamentos sobre a necessidade de ajustes legais para combater o discurso de ódio e preservar a verdadeira identidade virtual.

Com isso, torna-se evidente que a cultura do cancelamento tem como intuito penalizar aqueles que contrariam os princípios daqueles que praticam esse fenômeno, ameaçando e linchando a vítima no ambiente virtual. Isso resulta em uma clara violação dos direitos pessoais do indivíduo, infringindo o princípio da dignidade da pessoa

humana. Portanto, fica evidente que o cancelamento para essa finalidade não deve ser permitido, sendo necessário impor certas limitações.

Por fim, o presente artigo reitera a necessidade de reconsiderar o comportamento dos "tribunais digitais" para garantir o respeito aos princípios consagrados na Constituição Federal. A cultura do cancelamento, embora desafiadora do ponto de vista jurídico, oferece uma oportunidade para refletir sobre a interseção entre a liberdade de expressão, os direitos fundamentais e a responsabilidade social. A busca por um equilíbrio que preserve a dignidade humana e reconheça as limitações dos direitos individuais é crucial para fortalecer a democracia e construir uma sociedade justa e plural.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 27 jan 2024.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm/ Acesso em: 20 fev. 2024

BRASILEIRO, Fellipe Sá; AZEVEDO, Jade Vilar de. **Novas práticas de linchamento virtual: fachadas erradas e cancelamento de pessoas na cultura digital**. Revista Latinoamericana de Ciências de la Comunicación. 2020. Disponível em: <http://revista.pubalaic.org/index.php/alaic/article/view/640>. Acesso em: 20 fev. 2024

CASTILHOS, Abigail Fagundes Ribeiro. **Responsabilização civil na cultura do cancelamento**. Universidade do Sul de Santa Catarina. 2022 Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/28339>. Acesso em: 29 fev. 2024

CONTE, Guilherme Jonas Mattia; PUHL, Eduardo. **A liberdade de expressão e a cultura do cancelamento: efeitos sociais e jurídicos**. Academia de Direito, 2023. Disponível em: <https://www.periodicos.unc.br/index.php/acaddir/article/view/4001>. Acesso em: 15 jan 2024.

DAVIDSON, Ian. **Voltaire in exile**. 2004. ed. Nova York: Grove Press.

DERSHOWITZ, Alan. **Cancel Culture**. 11. ed. Skyhorse Publishing. 164 p. Disponível em: <https://www.pdfread.net/ebook/cancel-culture-alan-dershowitz/> Acesso em: 21 jan 2024.

LAET, Maria Aparecida. **Bibliotecas públicas, bibliotecários e censura na Era Vargas e Regime Militar**. 2011 Rumores. ed. 10. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/Rumores/article/download/51269/55339/63793>. Acesso em 16 fev 2024.

LIMA, Maria Aparecida dos Santos; FREITAS, Cássia Myssia Belarmino. **A cultura do cancelamento na internet e a liberdade de expressão**. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/22947> Acesso em 14 fev. 2024.

MEDEIROS, Mirele Pereira de. et al. **Análise do direito constitucional à liberdade de expressão em contraposição à cultura do cancelamento**. 2022. Disponível em: <https://revistamultisert1.websiteseuro.com/index.php/revista/article/view/474/309>. Acesso em: 15 fev. 2024.

NASCIMENTO, Paulo Vinícius Lima. **Cultura do cancelamento: os limites à liberdade de expressão e seu impacto no ordenamento jurídico**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/33064>. Acesso em 16 mar. 2024.